

Рубан О. О.

Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка, м. Суми

Науковий керівник – к. психол. н. Т.І. Щербак

**АГРЕСИВНА ПРИРОДА ГУМОРУ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ
ПОГЛЯД**

AGGRESSIVE NATURE OF HUMOR: A PSYCHOANALYTIC VIEW

The work presents a psychoanalytic view of humor's nature. An analysis of the conceptual ideas of Z. Freud and his followers regarding humor as a way of releasing aggressive and sexual urges has been presented. The meaning of trending and non-trending elements of humor has been revealed. The role of aggressive jokes in communication has been determined.

Keywords: *humor, joke, psychoanalysis, aggression.*

Гумор – це форма спілкування, призначена для розваги та створення позитивних афективних і когнітивних реакцій. Тим не менш, гумор – справа складна. Зазвичай більшість людей має надзвичайно позитивний погляд на гумор, хоча варто визнати, що гумор інколи буває агресивним, ворожим і навіть жорстоким. Психологи, психотерапевти через його передбачувані корисні якості, часто вказують на різницю між «сміятися з когось/чогось» і «сміятися з кимось» і вказують на необхідність використовувати схвальні і турботливі типи гумору.

Важливе місце у вивченні природи гумору належить теоріям переваги, приниження та агресії, які розглядають агресію як суттєву характеристику будь-якого гумору. Такий підхід є одним з найдавніших, так ще Платон та Аристотель визначали гумор як форму агресії, стверджуючи, що він виникає зі злоби, з прагнення сміятися над тим, що мало би викликати біль за інших.

Цікавий погляд на гумор та його походження відображено в психоаналітичному підході, який попри те, що не може надати цілком задовільного пояснення гумору (у широкому, сучасному розумінні), привертає увагу до певних аспектів. Психоаналітичний погляд З. Фрейда на гумор був, безумовно, найвпливовішою теорією в психологічних дослідженнях гумору в першій половині двадцятого століття, періоду, коли теорія Фрейда була досить популярною, і панував аж до 1980-х, відображаючи падіння психоаналітичної теорії в цілому. Дослідження агресії приблизно в той же час сприяли поновленню інтересу до теорій переваги (Freud S., 1960).

На початку своєї кар'єри З. Фройд звернув увагу на роль гумору в цій психологічній драмі. Теоретичні праці Фрейда про гумор містяться у двох публікаціях: книзі «Жарти та їх зв'язок з несвідомим» і короткій статті «Гумор» (Freud S., 1928). З. Фройд обстоював ідею про те, що метою сміху

є вивільнення надлишку нервової енергії. Згідно з цією точкою зору, коли енергія, накопичена в нервовій системі, більше не потрібна, її потрібно певним чином вивільнити, і сміх є одним із способів. Згідно з З. Фрейдом, існує три різні типи або категорії явищ, пов'язаних зі сміхом: 1) дотепність або жарти, 2) гумор і 3) комічне. Кожне з них передбачає свій механізм, за допомогою якого психічна енергія зберігається або накопичується і, як наслідок, реалізується у формі сміху (Freud S., 1960).

Жарт (або дотепність) передбачає низку розумових когнітивних «жартівливих» технік, таких як переміщення, конденсація, уніфікація та непряме представлення, які слугують певного роду відволіканням Супер Его, дозволяючи несвідомим агресивним і сексуальним імпульсам, що виникають із Id (що, зазвичай, пригнічується), щоб коротко висловитися та насолоджуватися. Гальмівна енергія, яка зазвичай потрібна для придушення цих лібідних імпульсів, стає на короткий час зайвою в результаті жарту, і саме ця енергія вивільняється у формі сміху. З. Фрейд називав звільнення лібідного (сексуального чи агресивного) потягу тенденційним елементом жартів, тоді як когнітивні техніки, задіяні в жарті, називали нетенденційними елементами. Таким чином, згідно з Фрейдом, причина того, що ми так любимо жарти, полягає в тому, що вони дають нам можливість відчути «незаконне» задоволення, отримане від вивільнення примітивних сексуальних і агресивних імпульсів. Ми не відчуваємо себе винними в цьому, тому що наше Супер Его (совість) тимчасово відволікається на інтелектуальну складову жарту (Freud S., 1960).

Важливо відзначити, що З. Фрейд, як і більшість його сучасників, вбачали істотну різницю між гумором і дотепністю. Гумор стосувався доброзичливої та співчутливої розваги над іронічними аспектами життєвих нещастя, тоді як дотепність була більш агресивною та менш психологічно здоровою. Психоаналітик припустив, що жарти, задіяні в успішних агресивних насмішках, відволікають людей, щоб вони не повністю усвідомлювали агресивний зміст, над яким сміються (Freud S., 1960). Грунтуючись на цій точці зору, Х. Голлоб і Дж. Левін (Gollob H., Levine J., 1967) припустили, що якщо люди зосередять свою увагу на тому факті, що гумор виражає агресивні імпульси, їх гальмування буде мобілізовано, і вони будуть відносно нездатні насолоджуватися гумором. Тож, люди вважають агресивні жарти менш смішними, коли їхню увагу привертають до агресивної природи гумору.

Якщо жарти дають вихід для сексуальних і агресивних енергій, як припускає психоаналітична теорія, то вони дають особливу насолоду, коли потяги, пов'язані з відповідними темами, були активовані раніше. Крім того, ці жарти повинні запускати катарсис, зменшуючи рівень агресивних потягів. Ч. Грюнер стверджує, що не можна заперечувати реальність справжнього джерела задоволення, яке лежить в основі гумору. Якщо ми спробуємо усунути агресію з гумору, за Ч. Грюнером, ми усунемо гумор

взагалі. У той же час Ч. Грюнер заперечує, що цей погляд на гумор насправді малює негативну картину людської природи. Він підкреслює, що агресія, притаманна гумору, – просто гра, гра, яку не слід сприймати всерйоз і не має на меті завдати реальної шкоди (Gruner С., 1997).

Обмеження теорії З. Фрейда полягає в тому, що вона не розглядає міжособистісний контекст і соціальні функції гумору (хоча гумор є, по суті, формою спілкування між людьми), натомість зосереджуючись на динаміці, що відбувається всередині особистості. Таким чином, З. Фрейд вважав, що жарти виконують перш за все внутрішню психічну функцію, дозволяючи індивідууму виражати та насолоджуватися лібідозними потягами, які зазвичай є придушеними власною совістю.